

PILATES NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM FIBROMIALGIA: REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 111 JUN/22 / 03/06/2022

REGISTRO DOI: xxxxxx

Autores:

Lya Thaylla Freitas Marques Lima¹

João Victor Cunha Lima²

Maria Janaina Guimarães Feitosa³

Nayara Cunha Barros⁴

Francisco Valmor Macedo Cunha⁵

RESUMO

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome musculoesquelética que, de acordo com os critérios diagnósticos de 1990 do American College of Rheumatology (ACR) pode ser identificada em indivíduos com dor crônica difusa com mais de três meses de duração. Acometendo em maior parte pelas mulheres entre 30 e 55 anos, o diagnóstico é inteiramente clínico, assim evitando alterações em exames laboratoriais e radiológicos, sendo considerada a segunda causa mais frequente em consultas reumatológicas. O MP é uma intervenção eficaz na melhora da dor nos seus diferentes âmbitos, podendo ele ser uma alternativa adequada para os acometidos pela SFM. **Objetivo:** Avaliar os efeitos do método pilates em pacientes portadores de fibromialgia. **Métodos:** O estudo trata-se de uma revisão integrativa, que é considerada a abordagem mais ampla

e metodológica dentre as revisões. As bases de dados eletrônicas, nacionais e internacionais: MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), SCIELO (Biblioteca Eletrônica Científica Online), PUBMED (United States National Library of Medicine) foram consultadas. Os artigos selecionados para análise foram copiados das bibliotecas virtuais e lidos integralmente para identificação e registro dos resultados do Pilates. **Resultados:** Os estudos mencionam a ECMO como terapia utilizada no tratamento da insuficiência respiratória em pacientes com Covid-19. **Conclusão:** Através do estudo realizado foi possível concluir que o método pilates na qualidade de vida de pacientes com fibromialgia produz resultados satisfatórios, como a melhora da capacidade funcional, promovendo flexibilidade, melhora da dor, qualidade de vida e condicionamento físico dos paciente.

Palavras Chaves: Fibromialgia, Qualidade de vida, Pilates, Fibromyalgia.

1. INTRODUÇÃO

A fibromialgia (FM) é uma síndrome musculoesquelética que, de acordo com os critérios diagnósticos de 1990 do American College of Rheumatology (ACR) pode ser identificada em indivíduos com dor crônica difusa com mais de três meses de duração (LORENA et al, 2016).

Acometendo em maior parte pelas mulheres entre 30 e 55 anos, o diagnóstico é inteiramente clínico, assim evitando alterações em exames laboratoriais e radiológicos, sendo considerada a segunda causa mais frequente em consultas reumatológicas. Nos exames físicos as dores são identificadas em pontos dolorosos (tender points). Sendo acometido 2,5 % da população mundial (SOUZA et al, 2018).

O tratamento da FM pode ser farmacológico ou não farmacológico, podendo atenuar as dores e os sintomas gerais relacionados à SFM. Os efeitos fisiológicos em tratamento não farmacológico fazem com que haja liberação de hormônios, endorfina e serotonina, ocorrendo com a prática de exercício aeróbio, treinamento de força ou ajustando ambas as práticas, assim sendo a forma mais efetiva para reduzir a dor (BAIR et al, 2020).

Pilates trata-se de uma abordagem de exercício fundada nos ensinamentos de Joseph Pilates (1880-1967), que visa melhorar a flexibilidade geral do corpo, a força do núcleo, a postura e a coordenação da respiração com o movimento. (MEDEIROS et al, 2020).

O MP é uma intervenção eficaz na melhora da dor nos seus diferentes âmbitos, podendo ele ser uma alternativa adequada para os acometidos pela SFM (CORDEIRO et al, 2020).

Segundo Graminha (2021), A QV é reconhecida como uma construção que resume a satisfação pessoal com vários domínios da vida refletindo o impacto de condições objetivas no funcionamento percebido.

A FM sendo uma patologia não curável, o paciente pode obter uma negação da doença e com o tratamento. A síndrome pode envolver além de sintomas físicos, os psíquicos associado à multimorbidade conduzindo a sintomas como ansiedades, depressão, problemas de humor, sono, parestesia e problemas cognitivos. A principal condição mental que afeta pessoas com a SFM é a depressão, 50% das pessoas com FM apresentam sintomas depressivos, assim dificultando aspectos culturais e Socioeconômicos (CLAUW, 2014).

2. OBJETIVOS

Geral: Realizar uma revisão da literatura sobre o pilates na qualidade de vida de pacientes com fibromialgia.

Específico: Avaliar os efeitos do método pilates em pacientes portadores de fibromialgia.

3. MÉTODOS

O estudo trata-se de uma revisão integrativa, que é considerada a abordagem mais ampla e metodológica dentre as revisões. Tendo como objetivo sintetizar os resultados da pesquisa sobre um tema já pré-estabelecido, de maneira

sistemática e organizada, facilitando o resumo sobre determinado assunto (SOUZA, 2014).

A revisão integrativa é realizada por etapas, sendo as: Definição da pergunta condutora, Coleta dos dados; Avaliação de dados; Análise e interpretação dos dados coletados e apresentação da revisão (COOPER, 2015). A pergunta condutora deste estudo será: Quais os efeitos do pilates na fibromialgia para que o paciente tenha uma qualidade de vida? Será elaborado para nortear a pesquisa em bases de dados.

A coleta de dados foi baseada no levantamento bibliográfico online onde foram utilizados os sites indexados na biblioteca virtual em saúde: PubMed, BVS, MEDLINE e SCIELO por artigos publicados entre os anos de 2014 a 2021. Utilizando os seguintes descritores: “Fibromialgia”, “Qualidade de vida” e “Pilates” e seus respectivos termos em inglês: “Fibromyalgia”, “Quality of life”, “Pilates”. Para conferir maior especificidade à busca, foi utilizado o operador booleano “AND”, que permite selecionar artigos que contenham ambos os descritores. Foram incluídos artigos originais publicados em inglês e português em formato de artigos originais com resumos disponíveis nas bases de dados e que seu conteúdo responda à pergunta norteadora desta revisão, e artigos com menos de 05 anos de publicação. Definido como critério de exclusão: estudos que fujam da temática da pesquisa.

Os títulos e os resumos dos artigos identificados pela busca foram avaliados. Aqueles que gerarem dúvidas foram analisados com o texto na íntegra. Estudos na língua portuguesa e inglesa foram incluídos. Os artigos considerados relevantes para o estudo, segundo os critérios de inclusão e exclusão, foram adquiridos em sua versão completa para análise mais criteriosa.

Foi considerado como desfecho primário, a utilização do método pilates em pacientes com fibromialgia para que possam ter uma qualidade de vida.

4. RESULTADOS

FLUXOGRAMA 1: TRIAGEM, ELEGIBILIDADE E SELEÇÃO DE ESTUDOS PARA REVISÃO

TABELA 1: INFORMAÇÕES SOBRE OS ARTIGOS UTILIZADOS NESTA PESQUISA

AUTOR/ANO DE PUBLICAÇÃO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	AMOSTRA	INTERVENÇÃO
KÜMPEL et al, 2021	Estudo Prospectivo	Avaliar os efeitos da hidroterapia e do método pilates sobre a redução da dor, melhora da	80 mulheres na faixa etária (35-65)	A avaliação da dor foi realizada por meio da escala Visual analógica (EVA). A presença dos tender points

		capacidade funcional e da qualidade de sono em pacientes com fibromialgia		foi avaliada por meio da algometria. Para avaliar a qualidade de vida dos pacientes foi utilizado o QIF. A escala de Epworth foi aplicada para avaliar e quantificar o grau de sonolência durante oito atividades rotineiras.
SILVA et al, 2018	Estudo Randomizado	Avaliar a eficácia do Método Pilates na melhora da dor em mulheres com FM e compará-lo com exercícios aeróbico.	60 Mulheres na faixa etária (18-60)	Os participantes deste estudo receberão 24 sessões de tratamento (2 por semana) durante 12 semanas. As avaliações foram realizadas antes do início do tratamento, após 12 sessões e

				após 24 sessões de tratamento.
MEDEIROS et al, 2020	Estudo Randomizado	Avaliar a eficácia do Mat Pilates na melhora dos sintomas em mulheres com fibromialgia	42 Mulheres na faixa etária (18-60)	Os pacientes com GMP realizaram exercícios baseados no método mat pilates em um grupo de até 4 mulheres. Cada sessão durou cerca de 50 minutos e foi conduzida por um fisioterapeuta experiente na técnica que demonstrou e ensinou os exercícios, mas sem período de adaptação. Nove exercícios foram realizados para os principais grupos musculares com progressões a cada mês. Os exercícios no primeiro mês

foram realizados inicialmente em 1 série de 8 repetições. No segundo mês foram realizadas 2 séries de 10 repetições. No último mês foram realizadas 3 séries de 8 repetições.

Foram realizados três exercícios de relaxamento com bola suíça em 1 conjunto de 30 s cada no final de cada sessão.

Os pacientes da GEAA realizaram em uma piscina com uma temperatura de 31 graus celsius. Cada sessão durou cerca de 40 minutos e foi dirigida por um fisioterapeuta experiente em exercícios aquáticos. O

				<p>programa consistia em seis exercícios principais com duração de 30 min com exercícios de diferentes intensidades moderado pela escala de Borg. Dois exercícios de aquecimento e dois exercícios de desaquecimento foram realizados antes e após o programa.</p>
KOMATSU et al, 2016	Estudo longitudinal prospectivo randomizado controlado	Avaliar os efeitos do Pilates na dor, qualidade de vida, depressão e ansiedade em mulheres com síndrome da fibromialgia.	20 mulheres (idade superior a 18 anos)	Os pacientes do grupo tratado foram divididos em 4 grupos com até 5 pacientes cada e esses grupos foram tratados no mesmo dia. O tratamento progrediu aumentando o número de repetições para

				<p>cada exercício, seguindo as limitações próprias de cada paciente.</p> <p>Os pacientes do grupo controle não receberam nenhuma intervenção durante as 8 semanas de tratamento do grupo tratado além daquelas que já estavam recebendo. Após a última avaliação, os pacientes do grupo controle foram encaminhados para outros serviços de fisioterapia.</p>	
		<p>Analisar os efeitos do MP sobre o nível de dor, esforço, qualidade de</p>	<p>Paciente de 63 anos do sexo feminino.</p>	<p>A paciente realizou exercícios no solo e nos aparelhos, durante 4 semanas, em</p>	

CURY et al, 2016	Relato de Caso	vida e flexibilidade em uma paciente fibromiálgica.		um estúdio especializado para a prática deste método sob a orientação de uma fisioterapeuta certificada no MP. Nos momentos pré e pós- tratamento foi submetida aos seguintes protocolos de avaliação: ficha de avaliação fisioterapêutica para registro de dados pessoais, número de pontos dolorosos e índice miálgicas; dolorimetria por meio da Escala Visual Analógica e Algômetro de Fisher; questionário de impacto da Fibromialgia, e nível de flexibilidade
---------------------	-------------------	---	--	---

				(Flexiteste adaptado). A intensidade e a progressão do treinamento tiveram como parâmetros: a percepção subjetiva de esforço e a pressão arterial.
--	--	--	--	--

Legenda: EVA: Escala Visual Analógica; QIF: Questionário sobre o Impacto da Fibromialgia; FM: Fibromialgia; GMP: Grupo Mat Pilates; GEAA: Grupo de exercícios aeróbicos aquáticos; PSQI: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; PRCTS: Parques Científicos e Tecnológicos; MP: Mat Pilates.

5. DISCUSSÃO

KÜMPEL et al, 2021 realizou um estudo prospectivo comparando os efeitos da hidroterapia com a aplicação do método Pilates na melhora da capacidade funcional de pacientes portadores de fibromialgia, onde observou que ambas terapias melhoraram a capacidade funcional dos pacientes e reduziram as dores. Pontuou ainda algumas vantagens do método Pilates como: estimulação da circulação, ganho de flexibilidade e o alinhamento postural.

De maneira semelhante, SILVA et al, 2018 em seu estudo cego controlado, comparou o método pilates com aplicação de um programa de exercícios aeróbicos aquáticos para mulheres com fibromialgia, todavia não mostrou resultados satisfatórios para o grupo Pilates e apresentou evidências de baixa qualidade na eficácia dos exercícios aeróbicos aquáticos, não sendo possível afirmar a eficácia das terapias na melhora da qualidade de vida das pacientes.

Em contrapartida, MEDEIROS et al, 2020 realizou um estudo clínico, randomizado e cego onde também comparou a eficácia do método pilates com o exercício aeróbico aquático no tratamento de mulheres com fibromialgia e pôde concluir que ambas terapias foram eficazes como tratamento por 12 semanas promovendo melhora da dor e da qualidade de vida. O pilates não obteve diferença estatisticamente significativa nos resultados quando comparados com exercícios aeróbicos aquáticos, dando indícios de que uma modalidade não se sobrepõe à outra.

Com o objetivo de analisar os efeitos do método pilates sobre o nível de dor, esforço, qualidade de vida e flexibilidade na fibromialgia, CURY et al, 2016 realizou um estudo de caso de uma paciente de 63 anos, com diagnóstico clínico de fibromialgia e não praticante de atividade física. O tratamento teve duração de 4 semanas consecutivas, frequência de 2 vezes semanais, com duração de uma hora cada. Ao final das 4 semanas houve efeitos positivos na flexibilidade, dor, qualidade de vida e condicionamento físico da paciente, evidenciando a eficiência do método pilates.

Em concordância com o autor anterior KOMATSU et al, 2016 traz em seu Estudo 37 pacientes diagnosticados com fibromialgia que foram submetidos ao método pilates, os pacientes foram distribuídas aleatoriamente em Grupo Tratamento (GT) e Grupo Controle (GC), o tratamento consistiu em duas sessões semanais de 1 hora de Pilates e diferente do estudo anterior o tratamento durou oito semanas, todavia mostrando-se igualmente eficaz. O GT apresentou melhora significativa no número de regiões dolorosas e na intensidade da dor após o tratamento.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo realizado foi possível concluir que o método pilates na qualidade de vida de pacientes com fibromialgia produz resultados satisfatórios, como a melhora da capacidade funcional, promovendo flexibilidade, melhora da dor, qualidade de vida e condicionamento físico dos paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAIR, M. J. et al. Fibromyalgia. **Ann. Intern. Med.**, v. 172, n. 5, p. ITC33-ITC48, mar 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.7326/AITC202003030>. Acesso em 30 maio de 2022.

ÇAĞLAYAN, B.Ç et al. Effects of clinical Pilates exercises in individuals with fibromyalgia: A randomized controlled trial. **Eur. J. Rheumatol.**, v. 8, n. 3, p. 150-155. Disponível em: <https://doi.org/10.5152/eurjrheum.2020.20037>. Acesso em 30 maio de 2022.

CLAUW, D. J. Fibromyalgia: a clinical review. **JAMA**, v. 311, n.15, p. 1547-55, abr 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jama.2014.3266>

CORDEIRO, B. L. B. et al. Influência do método Pilates na qualidade de vida e dor de indivíduos com fibromialgia. **BrJP**, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 258-262, jul-set 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20200049>. Acesso em 4 de dezembro de 2021.

CURY, A. et al. Relato de caso Efeitos do Método Pilates na fibromialgia. **Fisioter. Bras.**, Natal, v. 17, n. 3, p. 256-I: 260, maio.-jun 2016. Disponível em: <http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/485/1455>. Acesso em 13 de maio de 2022.

GRAMINHA, C. V. et al. Fatores relacionados a qualidade de vida autorrelatada em mulheres com fibromialgia de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade. **BrJP**, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 43-50, jan-mar 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20210006> Acesso em 5 de dezembro de 2021.

KIM, S.Y et al. Flexibility exercise training for adults with fibromyalgia. **Syst. Rev.**, v. 9, n. 9, p. CD013419, set 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013419>. Acesso em 30 maio de 2022.

KOMATSU, M. et al. Pilates training improves pain and quality of life of women with fibromyalgia syndrome. **Rev. Dor**, São Paulo, v. 17, n. 4, p. 274-278, out-dez 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20160088> Acesso em 13 de maio de 2022.

KÜMPEL, C. et al. Estudo comparativo dos efeitos da hidroterapia e método Pilates sobre a capacidade funcional de pacientes portadores de fibromialgia. **Acta Fisiátrica**, São Paulo, v. 27, n.2, p. 64-70, jun 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/166723>. Acesso em 13 de maio de 2022.

LORENA, S. B. D. et al. Avaliação de dor e qualidade de vida de pacientes com fibromialgia. **Rev. Dor**, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 8-11, jan-mar 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20160003>. Acesso em 5 de dezembro de 2021.

MEDEIROS, S. A. D. et al. Mat Pilates é tão eficaz quanto o exercício aeróbico aquático no tratamento de mulheres com fibromialgia: um estudo clínico, randomizado e cego. **Adv. Rheumatol.**, Santa Cruz, v. 60, n. 1, p. 21, mar 2020. Disponível em: <https://rdcu.be/cOoV3>. Acesso em 13 de maio de 2022.

SILVA, H. J. D. A. et al. Mat Pilates e exercícios aeróbicos aquáticos para mulheres com fibromialgia: um protocolo para um estudo cego controlado randomizado. **BMJ Open**, Santa Cruz e São Luís, v. 9, n. 2, p. e022306, fev 2019. Disponível em: <https://bmjopen.bmj.com/content/9/2/e022306>. Acesso em 13 de maio de 2022.

SOUZA, J.B.D et al. A prevalência da fibromialgia no Brasil – estudo de base populacional com dados secundários da pesquisa de prevalência de dor crônica brasileira. **BrJP**, São Paulo, v. 1, n. 4, p. 345-348, out-dez 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20180065>. Acesso em 30 maio 2022.

¹ Acadêmico de fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

² Acadêmico de fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

³ Acadêmico de fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

⁴ Acadêmico de fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

⁵ Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI e da Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

